

USLUBIYAT VA NUTQ USLUBLARI TASNIFI

Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li

TerDPI o'qituvchisi

Toshpo'latova Iroda Ismoilovna

2-bosqich TerDPI talabasi

Annotatsiya: Uslub bu adabiyot, san'at va yozuv jarayonida fikrni ifodalash uslubi, shaklidir. Ushbu maqolada uslubiy betaraf va uslubiy xoslangan so'zlarning farqlari va qo'llanish jarayonlari yoritib berilgan. O'zbek tilshunosligida 5 ta nutq uslubi mavjud. Til birliklaridan qachon, qayerda, qanday vaziyatda foydalana bilish ham katta ahamiyatga ega. Mazkur maqola uslubning turlari, qay holatda qaysi uslubdan foydalanish, asosiy xususiyatlari va adabiy asarlarni yaratishdagi ahamiyatini ko'rib chiqadi.

Аннотация: Стиль – это способ выражения мысли в литературе, искусстве и письменной форме. В статье объясняются различия между стилистически нейтральными и стилистически специфическими словами и процессами их употребления. В узбекском языкознании выделяют 5 стилей речи. Также важно знать, когда, где и в какой ситуации использовать языковые единицы. В данной статье рассматриваются виды стиля, когда какой стиль использовать, его основные особенности и значение в создании литературных произведений.

Annotation: Style is a way of expressing thoughts in literature, art, and writing. This article explains the differences between stylistically neutral and stylistically specific words and the processes of their use. There are 5 speech styles in Uzbek linguistics. It is also important to know when, where and in what situation to use language units. This article examines the types of style, when to use which style, its main features, and its importance in creating literary works.

Kalit so'zlar: Uslubiyat, uslubiy xoslangan so'zlar, uslubiy betaraf so'zlar, so'zlashuv uslubi, publisistik uslub, ilmiy uslub, rasmiy uslub, badiiy uslub.

Ключевые слова: стиль, стилистические специфические слова, стилистически нейтральные слова, разговорный стиль, публицистический стиль, научный стиль, формальный стиль, художественный стиль.

Key words: style, stylistic specific words, stylistic neutral words, conversational style, journalistic style, scientific style, formal style, artistic style.

Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum vaziyatga, ma'lum sohaga xoslangan ko'rinishi nutq uslubi sanaladi. O'zbek tilining nutq uslublarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi o'zbek tili uslubiyati yoki uslubshunoslik nomi bilan yuritiladi. O'zbek adabiy tili uslublari XIX asrning 2-yarmidan shakllanib, vujudga kela boshlagan. O'zbek tilshunosligida so'zlar ma'lum nutq uslublariga xoslanish-

xoslanmaslik belgisiga ko'ra uslubiy xoslangan va uslubiy betaraf so'zlarga ajratiladi. Uslubiy betaraf leksema barcha uslublarda birdek va bab-baravar ishlatilaveradi:

Kel, bor, o't, ket, kitob, qalam va shu kabilar. Lekin nutqda ko'chma ma'noda qo'llanganda, leksemaning ma'nosi ma'lum bir uslubga xoslanib qoladi. Masalan: sovuq leksemasi "xunuk" ma'nosida (sovuq rangli) so'zlashuv va badiiy uslubga xos bo'lib qoladi.(1:151). Uslubiy xoslangan leksikani 3 ga bo'lish mumkin:

a) kitobiy leksika

b) so'zlashuv leksikasida

c) badiiy leksika.

Ilmiy, rasmiy publisistik uslublarga mansub birliklar jamlanib kitobiy leksika deb yuritiladi. Ilmiy leksikaga oid birlik: ibora, sintaksis, ko'paytirish. Rasmiy leksikaga oid birlik: tashkilot, buyruq, qonun. Publisistik leksikaga oid birlik: anjuman, kengash, davlat. Badiiylik bo'yog'iga ega birliklar badiiy leksika sanaladi:

Muz tagida loyqalanib oqqan suvlarning namli yuzlari kuldi.

So'zlashuv leksikasiga adabiy til uchun xos bo'lmagan, erkin muomalada qo'llanadigan birliklar kiradi: G'ayrat qil, shalvirama. Kundalik hayotda, ko'chako'yda ishlatiladigan birliklar so'zlashuv uslubiga mansubdir:

Qani, shirchoy sovimasin. Patirni qaynoqligida to'g'ranglar, mazasi boshqacha bo'ladi. (1:152).

So'zlashuv uslubining o'ziga xosliklaridan biri gap bo'laklarining erkin tartibidir. So'zlashuv uslubi badiiy asarlarda qahramonlarning tili va qaysi hududga mansubligini bildirish maqsadida ham qo'llanadi:

Ubraga uquving yo'q, palovni lanj qilasan, samsani yopalmaysan, tuppani kesalmaysan, senga qayla buyurg'andan, atala qil degan yaxshi.

Ommaviy axborot vositalari, turli xil anjumanlarda qo'llaniladigan uslub publisistik uslub sanaladi. Bu uslubning muhim xususiyati axborot berish va ta'sir etish bo'lib, soddalik, ta'sirchanlik, tushunarlik, adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilishdir: Tanlovga quyidagi yo'nalishlarni nazarda tutuvchi ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar qabul qilinadi. Ma'lum bir voqelikni badiiy tasvir vositalari orqali

obrazli ifodalovchi va shu yo‘l bilan tinglovchiga estetik ta’sir etuvchi nutq uslubi badiiy uslubdir:

Martning oxirgi kunlari. Ko‘k yuzida suzib yurgan bulut parchalari oftobni bir zumda yuz ko‘yga solyapti.

Badiiy uslub uchun obrazlilik, tasviriy ifoda vositalariga boylik xosdir. Daliliy malumotlar asosida chiqarilgan, ilmiy xulosalarga tayanuvchi uslub ilmiy uslub sanaladi. Ilmiy uslubda so‘zlar o‘z ma’nosida qo‘llanadi, qoida yoki ta’rifning mazmunini ochib beradigan kirish so‘z, ibora va qo‘shma gaplardan ko‘proq foydalaniladi: bir umumiy ma’noni ifodalovchi ikki yoki undan ortiq so‘zlar ma’nodosh so‘zlar sanaladi. Ilmiy uslubning turlari:

1. Sof ilmiy uslubda muayyan fanning ma’lum sohasiga doir atamalar keng qo‘llanadi. Masalan: Atomlar kimyoviy bo‘linmaydigan zarralardir.

2. Ilmiy-ommabop uslub ma’lum bir fanning atamaları xalqqa tushunarli bo‘lishi uchun xizmat qiladi.

Tovushdoshlikning ma’no bilan singishib ketgan oliy namunalari Navoiy asarlarida ko‘p uchraydi.

Ganja ganjarukim chekib ko‘p ranj

Qo‘ymish erdi jahonda besh ganj

Bu baytda ishtiyoq badiiy san’atidan keng foydalanilgan.

Muayyan nutqiy qolip, qat’iy odat tusiga kirib qolgan shakllarga ega uslub rasmiy uslubdir. Rasmiy uslubning o‘ziga xos xususiyatlari:

1. Bu uslub yozma shaklda ro‘yobga chiqadi.

2. Rasmiy uslub tasviriy vositalardan, bo‘yoqdorlikdan holi bo‘ladi.

3. Rasmiy uslubda gap bo‘laklarining odatiy tartibiga qat’iy rioya qilinadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, uslublar faoliyatning ma’lum sohasi doirasida qo‘llanadi. Uslublar kishi nutqining xilma-xil ko‘rinishlarini yuzaga keltiradi. Uslubiy tanlovlar har bir shaxsning individual fikri, usullarini qanday qilib taqdim etishiga ta’sir qiladi. Uslublar nafaqat yozuvchilar, balki o‘quvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega, negaki ular nutqining tasirchan va jozibali chiqishiga

xizmat qiladi. Uslub emas, uslublar to‘plami bizni haqiqatdan ham qiziqarli hayotga kirishmizga yo‘l ochib beradi. Uslublardan o‘z o‘rnida, to‘g‘ri foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Sayfullayeva. "Hozirgi o‘zbek tili". Toshkent. 2023.
2. Sharafiddinov O. "O‘zbek tili grammatikasi". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2001.
3. Sharipova O‘., Yo‘ldosheva I. "Tilshunoslik asoslari". Toshkent. 2006.
4. R.Sayfullayeva "Zamonaviy o‘zbek tili". Toshkent. 2008.
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
9. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Ro‘ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G‘AFUR G‘ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAIK SO‘ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
11. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
12. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
13. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.
14. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.